

M.
Giovanna Ubaldeine Peruzzi

Firenze li 24 Dicembre 1887

1141

Caro Collega

Non avendo Elle risposto alla
mia lettera in data 14 corrente
con la quale Le rammentava d'as-
sare a Lei di leggere di turno nell'
Adunanza del prossimo ~~settembre~~
gennaio 1888 che avrà luogo la
seconda Domenica di quel mese,
e ritenendo che nulla le impedi-
rà di trattener l'Accademia con
qualche suo prezioso lavoro, La
prego a volermi ^{far conoscere} ~~indicare~~ il titolo
della sua lettura, acciò lo pos-
sa annunciare nell'invito ai
soci.

X Elle sia già disposto a

In attesa mi dichiaro con
ossequio

H. Grebanò degli '86